

TA'LIM JARAYONIDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI VA IMKONIYATLARI

Axmedova Shahlo Axadovna

Navoiy Davlat pedagogika instituti "Informatika" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10991442>

Hozirgi kunda ta'lim sifatini oshirish, dars berish va ilm olish jarayonlarini oshirish maqsadida ta'limga turli xil innovatsiya qilinmoqda. Shunday innovatsiyalardan bir bu – bulutli texnologiyalar qo'llanmoqda. Bulutli texnologiyalar ta'lim jarayonini tashkil qilsihning yangi usuli bo'lib, ta'lim jarayonini tashkil etishning an'anaviy usullariga muqobil variantni taklif qiladi, shaxsiy ta'lim, jamoaviy o'qitish va interfaol imkoniyatlar yaratadi. Bulutli texnologiyalarni ta'limda qo'llash tizimlariga elektron kundalik, elektron jurnallar, interfaol tizimlar, axborot qidiruv tizimlarini misol qilib keltirish mumkin. Zamonaviy texnik vositalarning texnik tavsiflari deyarli har kuni takomillashtirilmoqda, bu esa maktablarning o'z moddiy bazasini zamonaviy kompyuterlarning o'zgaruvchan hisoblash imkoniyatlariga muvofiq yangilashga va o'quv jarayonini eng yangi kompyuter texnologiyalari bilan ta'minlashga imkon bermaydi. Xuddi shu muammo dasturiy ta'minot bilan bog'liq bo'lib, u talabalar uchun tegishli axborot xizmatlarini ta'minlash uchun katta moddiy xarajatlarni talab qiladi. Bu muammoni bulutli texnologiyalar yordamida hal qilish mumkin.

Bulutli texnologiyalar zamonaviy IT olamining talab qilinadigan va faol rivojlanayotgan sohalardan biridir. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanish tobora ommalashib bormoqda va ta'lim muassasalari, o'qituvchilar va talabalar uchun ko'plab imkoniyatlarni ochib beradi. Ta'limga yo'naltirilgan bulutli texnologiyalar 2021-yilga borib 25 milliard dollarni tashkil etishi bashorat qilinmoqda. Bulutli texnologiyalar maktablar va tumanlarni infratuzilmani boshqarishdan chalg'itadigan narsalardan xalos qiladi, xavfni kamaytiradi va o'quvchilaringizga e'tiboringizni qaratish imkonini berib, raqamli tenglikni yaxshilaydi. Bulut maktablar va jamoalarga hajmidan qat'i nazar, arzon narxlarda so'nggi texnologiyalardan foydalanish imkonini beradi. Bundan tashqari, bulut server ma'lumotlarini boshqarishdan tortib virtual ish stoligacha bo'lgan turli maqsadlar uchun vositalarni taklif qiladi, shunda har bir talaba rivojlanish uchun zarur bo'lgan e'tiborni oladi [4].

Ta'lim jarayonida zamonaviy shaxs nafaqat bilim va ko'nikmalar to'plamini to'plashi, balki mustaqil ravishda va boshqa shaxslar bilan birgalikda mazmunli maqsadlar qo'yish, o'z-o'zini tarbiyalash vaziyatlarini yaratish, izlash va ko'nikmalarga ega bo'lishi, muammolarni hal qilish vositalari va usullarini ishlab chiqa olishi kerak. Ana shu maqsadlarni amalga osirishga bulutli texnologiyalar juda qo'l keladi. Unda bolalar hamkorlikda chiza va yoza oladigan oddiy online insturentlardan tortib, murakkab hamkorlikdagi texnologik loyihalar ham mavjud. Bu jarayonda pedagoglar va talabalar faol bo'lishi kerak. Bu jarayonga SaaS – texnologiyalar ko'proq mos keladi [3].

Bulutli texnologiyalarni ta'limda qo'llashda talabalarning birgalikdagi loyiha ishini samarali tashkil qilish mumkin. Talabalarga loyihalar uchun mavzular beriladi. Keyin ularni 2 guruhga bo'linadi. Har bir guruhning o'z vazifalari bo'ladi. Nazoratchi (o'qituvchi) hujjatni yaratadi va talabalarga hujjatga kirish huquqini beradi.

Hozir kunda bulutli texnologiyalarning turlari ko'p va ularning bir o'ziga xos imkoniyatlarga ega. Ular foydalanish vazifasiga qarab turli ko'rinishda va turli shakllarda bo'ladi. Quyida 1-jadvalda ta'limda qo'llaniladigan bulutli texnologiyalarni va bulutli dasturlarni ko'rishimiz mumkin:

1-jadval

Ta'limda qo'llaniladigan bulutli texnologiyalar turlari [1]

№	Bulutli texnologiyalar	Ta'limdagi vazifasi
1	Google sinf xonasi (Google Classroom)	Google Classroom – Google Apps for Education tarkibiga kiruvchi bulutga asoslangan ta'limni boshqarish tizimi. Google Classroom talabalarga kompyuterlar, planshetlar va smartfonlar orqali platformaga kirish imkonini beradi.
2	Bulutli doska (Blackboard)	Bulutli doska (Blackboard) mijozlarga, jumladan, ta'lim provayderlari, korporatsiyalar va davlat tashkilotlariga ta'lim, mobil, aloqa va tijorat dasturlari va tegishli xizmatlarni taqdim etadi.
3	Muhim bilimlar to'plami (Knowledge Matters)	Muhim bilimlar to'plami (Knowledge Matters) — bulutga asoslangan yetakchi virtual biznes onlayn interaktiv, o'yinga o'xshash biznes simulyatsiyalari oliygoh va o'rta maktab o'quvchilariga asosiy biznes darslarini o'rgatadi.
4	Coursera	Eng keng tarqalgan ta'lim platformasi. Courserada talaba va o'quvchilar keng doiradagi fanlardan foydalanishingiz mumkin. AQSh, Kanada, Tailand, Rossiya va Ukrainada Coursera bilan qimmatli bilim olish imkoniyatini bilmagan talaba deyarli yo'q.
5	Microsoft ta'lim markazi (Microsoft Education Center)	Microsoft ta'lim markazi (Microsoft Education Center) talabalarga nima bo'lishidan qat'iy nazar bilim olishda davom etishi uchun yaratilgan. Ular onlayn o'rganishni osonlashtiradi va har bir talabaga eng yaxshi ta'limni to'g'ridan-to'g'ri yetkazib beradi.

Hozirgi vaqtda bulutli texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim an'anaviy ta'lim jarayoni bilan raqobatlasha oladi. Shuni ham unutmasligimiz kerakki, bulutli texnologiyalar yuqori sifati o'z-o'zini o'qitish imkonini beradi. Ish beruvchilar darslarga borish o'rniga elektron ta'limni afzal ko'radigan va ularga nufuzli ish o'rinlarini taklif qiladigan potentsial ishchilarga nisbatan shubhalanishmaydi.

Bulutli texnologiyalar kompyuter xizmatlarini, jumladan serverlar, saqlash, ma'lumotlar bazalari, tarmoq, dasturiy ta'minot va tahlillarni internet orqali etkazib berishni anglatadi ("bulut"). Bulutli texnologiyalar foydalanuvchilarga Internetga ulangan istalgan joydan umumiy resurslar, dasturiy ta'minot va talab bo'yicha ma'lumotlarga kirishni ta'minlash uchun mo'ljallangan. Bulutli texnologiyalar foydalanuvchilarga o'z ehtiyojlariga ko'ra o'z hisoblash resurslarini kengaytirish yoki kamaytirish imkonini beruvchi "to'lov" modeliga asoslanadi. Bulutli texnologiyalarni uchta asosiy toifaga bo'lish mumkin: Xizmat sifatida infratuzilma (IaaS), Xizmat sifatida platforma (PaaS) va Xizmat sifatida dasturiy ta'minot (SaaS) [2].

Bulutli texnologiyalardan masofaviy ta'limda ham unumli foydalanish mumkin. O'qituvchi o'quvchilarga elektron kundalik yordamida topshiriq taklif qiladi. Masalan, yozma topshiriqlar. Talaba hujjat yaratadi yoki hujjat bilan ishlaydi. O'qituvchi o'zgartirilgan hujjatni ko'rishi mumkin, chunki u tizim ga kirish huquqiga ega bo'ladi. Bulutli texnologiyalarni qabul qilish tizimdan hujjatni qabul qilish kabi bo'lib, qaytarib bo'lmaydigan jarayondir.

Bulutli texnologiyalar ta'lim sohasini kuchaytirishga yordam beradi. Bulutli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga qo'llashning bir qancha afzalliklari bor va ular quyida berilgan 2-jadvaldan ko'rishimiz mumkin:

2-jadval

Ta'limda qo'llaniladigan bulutli texnologiyalarning afzalliklari [2]

№	Bulutli texnologiyalarning	Mohiyati

	afzalliklar	
1	Masshtablilik	Bulutga asoslangan yechimlar o'quvchilar va ta'lim muassasalarining ehtiyojlarini qondirish uchun osonlikcha kattalashtirish yoki pasaytirish mumkin. Bu shuni anglatadiki, online o'rganish platformalari qo'shimcha apparat yoki infratuzilmani talab qilmasdan, kerak bo'lganda ko'proq foydalanuvchilarni o'z ichiga olishi mumkin.
2	Moslashtirish	Bulutga asoslangan yechimlar ta'lim muassasalari va o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirilishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, online o'rganish platformalari turli kurslar va dasturlarning o'ziga xos talablariga javob berish uchun moslashtirilishi mumkin.
3	Xarajatlarni tejash	Bulutli echimlar ko'pincha an'anaviy mahalliy echimlarga nisbatan tejamkorlikni taklif qiladi. Buning sababi, bulutga asoslangan echimlar odatda kamroq apparat va infratuzilmani talab qiladi va o'zgaruvchan ehtiyojlarni qondirish uchun ularni osongina kattalashtirish yoki kamaytirish mumkin.
4	Foydalanish imkoniyati	Bulutga asoslangan yechimlar o'quvchilarga internetga ulangan istalgan joydan online o'rganish platformalari va resurslariga kirish imkonini beradi. Bu shuni anglatadiki, o'quvchilar kurs materiallariga kirishlari va joylashuvidan qat'i nazar, boshqa o'quvchilar bilan hamkorlik qilishlari mumkin.
5	Ishonchlilik	Bulutga asoslangan yechimlar juda ishonchli va mavjud bo'lishi uchun yaratilgan. Bu shuni anglatadiki, online o'rganish platformalari va resurslariga istalgan vaqtda, uzilishlarsiz va uzilishlarsiz kirish mumkin.

Bulutli texnologiyalar allaqachon online o'rganish-ga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, ammo uning innovatsiyalar va transformatsiyalar uchun salohiyati tugamagan. Kelajakda Bulutli texnologiyalar elektron ta'lim evolyutsiyasini shakllantirishda davom etishi mumkin, bu esa shaxsiylashtirilgan ta'lim uchun yangi imkoniyatlar, kengaytirilgan hamkorlik va talabalar uchun yaxshilangan natijalarni keltirib chiqaradi. Quyida bularning turlari bo'yicha ko'rib chiqamiz:

1. Shaxsiylashtirilgan ta'lim. Bulutli texnologiyalar va elektron ta'lim sohasidagi eng hayajonli ishlanmalardan biri bu shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlaridir. Bulutga asoslangan yechimlar yordamida ta'lim muassasalari talabalarning ishlashi haqidagi ma'lumotlarni to'plashi va tahlil qilishi hamda individual talabalarning ehtiyojlari va afzalliklariga moslashtirilgan shaxsiy o'rganish tajribasini taqdim etish uchun mashinani o'rganish algoritmlaridan foydalanishi mumkin. Bunga shaxsiylashtirilgan kontent tavsiyalari, maqsadli fikr-mulohazalar va talabaning taraqqiyoti va o'rganish uslubiga moslashtirilgan moslashtirilgan o'rganish yo'llari kiradi [2].

2. Hamkorlikdagi ta'lim tajribalari. Bulutli texnologiyalar, shuningdek, online o'rganish-da hamkorlik va ijtimoiy o'rganishni yaxshilashi mumkin. Bulutga asoslangan yechimlar o'quvchilarning virtual hamjamiyatlarini qo'llab-quvvatlashi mumkin, bu esa o'quvchilarga hamkorlik qilish, resurslarni almashish va tengdoshga o'rganishda qatnashish imkonini beradi. Bulutga asoslangan yechimlar, shuningdek, guruh loyihalari va virtual sinf xonalari kabi hamkorlikda o'rganish tajribasini qo'llab-quvvatlashi mumkin, bu yerda talabalar joylashuvidan qat'i nazar, real vaqtda birga ishlashlari mumkin [2].

3. Foydalanish imkoniyati va moslashuvchanlik. Bundan tashqari, Bulutli texnologiyalar elektron ta'limning qulayligi va moslashuvchanligini yaxshilashi mumkin. Bulutga asoslangan yechimlar mobil ta'limni qo'llab-quvvatlab, o'quvchilarga internetga ulangan istalgan joydan o'quv materiallariga kirish va o'quv faoliyati bilan shug'ullanish imkonini beradi. Bulutga

asoslangan yechimlar, shuningdek, onlayn va oflayn o'rganish tajribalarini birlashtirgan mustaqil o'rganish va aralash ta'lim kabi moslashuvchan o'rganish formatlarini ham qo'llab-quvvatlashi mumkin.

4. Blokcheyn texnologiyasi. Bulutli texnologiyalar va online o'rganish sohasidagi yana bir istiqbolli ishlanma bu blokcheyn texnologiyasidan foydalanishdir. Blokcheyn texnologiyasi talabalarning hisob ma'lumotlari va yutuqlarining xavfsiz va shaffof qaydlarini taqdim etishi mumkin, bu esa talabalarga ta'lim muassasalari va ish beruvchilar tomonidan tan olinishi va tasdiqlanishi mumkin bo'lgan ko'chma raqamli hisobga olish ma'lumotlarini yaratish va almashish imkonini beradi.

5. Innovatsiya. Bulutli texnologiyalar elektron ta'limda innovatsiyalar va tajribalarni davom ettirishi mumkin. Bulutga asoslangan yechimlar yanada murakkab va foydalanish mumkin bo'lgan sari, ta'lim muassasalari va EdTech kompaniyalari yangi o'qitish formatlari, texnologiyalari va pedagogik yondashuvlar bilan tajriba o'tkazishlari mumkin bo'lib, online o'rganish uchun biz hali tasavvur qilmagan yangi imkoniyatlarni ochib beradi.

Bulutli texnologiyalarning tez tarqalishi oldimizga bulutli xizmatlarni ta'lim muassasasi tizimiga integratsiya qilish vazifasini qo'yadi. Bulutli texnologiyalar ta'lim, ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlanmalar, shuningdek, masofaviy ta'lim sohasida keng qo'llash istiqbollari ega. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanish ta'lim maydonini ochiq qilish imkonini beradi. Yaqin yillarda bu sohadagi o'sish yuqori ko'rsatkichlarda bo'lishi kuzatilyapti. Kelajakda Bulutli texnologiyalar har bir kishi deyarli har kuni foydalanadigan instrument bo'lib qoladi.

REFERENCES

1. Alieva Nodira (2022). Use of cloud technologies in the educational process // European international journal of multidisciplinary research and management studies. URL: [file:///C:/Users/Acer/Downloads/02_7_16_EJMRMS_\(S\)_USE+OF+CLOUD+TECHNOLOGIES+IN+THE+EDUCATIONAL+PROCESS.pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/02_7_16_EJMRMS_(S)_USE+OF+CLOUD+TECHNOLOGIES+IN+THE+EDUCATIONAL+PROCESS.pdf)
2. Kamlesh Kumar (2023). The Rise Of Cloud Computing And Its Impact On eLearning. "eLearning Industry"ning rasmiy sayti // URL: <https://elearningindustry.com/the-rise-of-cloud-computing-and-its-impact-on-elearning>
3. T.E.Delov (2020). Bulutli texnologiyalar. O'quv qo'llanma. T.:–Toshkent: 2020 -217 b.
4. Akbar Xaliqulov (2022). Bulutli texnologiyaning ta'limdagi afzalligi // "Jamiyat va innovatsiyalar" jurnali. №3